

ABU ALI IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARIDA AXLOQ MASALASI

Yusupov Shuhrat Abdimo'minovich

Sariosiyo Abu Ali Ibn Sino jamoat salomatlik texnikum direktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10250454>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada Ibn Sinoning falsafiy qarashlarining ahamiyati bugungi kunda beqiyos ahamiyatga egadir. Shuningdek, Ibn Sino o'zining baxt-saodat haqidagi falsafiy qarashlarini ilgari surar ekan, unda haqiqiy baxtning timsoli nimada namoyon bo'lishini tushuntirib beradi. Faylasuf o'zining ko'p tarmoqli mahsuldor ijodi, boy merosi bilan jahon madaniyati taraqqiyotida katta rol o'ynadi. Ibn Sinoning axloqiy qarashlari bilan birgalikda fanlar tasnifiga munosabati ham yoritilgan.

Kalit so'zlar: Falsafiy qarashlar, ta'lim tarbiya, fazilat, odatlar, tabiat, zaif mavjudot aql, nazariya.

THE PROBLEM OF MORALITY IN THE PHILOSOPHICAL VIEWS OF ABU ALI IBN SINA

Abstract. The importance of Ibn Sina's philosophical views in this scientific article is of inestimable importance today. Also, Ibn Sina, advancing his philosophical views on happiness, explains what the symbol of true happiness is. The philosopher played a major role in the development of world culture with his multifaceted productive work and rich heritage. Along with Ibn Sina's moral views, his attitude towards the classification of sciences is also covered.

Keywords: Philosophical views, education, upbringing, virtue, habits, nature, the weak mind, theory.

ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОСТИ В ФИЛОСОФСКИХ ВОЗЗРЕНИЯХ АБУ АЛИ ИБН СИНА

Аннотация. Значение философских взглядов Ибн Сины в этой научной статье сегодня имеет неоценимое значение. Также Ибн Сина, развивая свои философские взгляды на счастье, объясняет, что является символом истинного счастья. Философ своим многогранным продуктивным творчеством и богатым наследием сыграл большую роль в развитии мировой культуры. Наряду с нравственными взглядами Ибн Сины освещается и его отношение к классификации наук.

Ключевые слова: Философские взгляды, образование, добродетель, привычки, природа, слабый ум, теория.

KIRISH

Ibn Sino Aristotelning insonga berilgan "inson - aqlli hayvon" degan ta'rifini qo'llab, inson - "hayvoni notiq" deb ta'riflaydi. "Inson - gapiruvchi, so'zlovchi hayvon" deb yozadi. Ibn Sino "Insonni hayvonot olamining shohi,-deb biladi, chunki unda nutq bor." Aynan mana shu nutqi tufayli inson boshqa tirik mavjudotlardan farq qiladi. Hozirgi zamon antropologiya fani ham allomaning bu boradagi fikrlarini tasdiqladi. Haqiqatdan ham insondagi 1560 belgi hayvonot olami vakillari belgisi kabi muvofiqdir. Masalan, shimpanze va insonning 396 xossalarini bir-biriga mos kelsa, gorilla va inson orasidagi bu moslik belgilari - 305 tani tashkil etadi. Ammo 312 ta shunday xossa mavjudki, bu xossalar faqatgina insonga xos. Inson va yuqori hayvon orasidagi umumiylik quyidagilarda kuzatiladi:

- Ozuqqa aynanligi;
- Qon guruhlarning o'xshashligi;
- Deyarli bir xil umr kechirish davomiyligi;
- Embrional hayot davomiyligini bir xildagi davomlilik.

Insonni hayvondan ajratib turuvchi belgi insondagi tafakkur, aql, fahm-farosat va beqiyos kamolot uchun intilishidir. Insonning o'z-o'zidan ko'ngli to'ladimi, "men" menni tushuna oladimi? "Men" menni qiynamaydimi? Inson o'zi o'ylagan inson sifatlariga mosmi? Unda nega jamiyatda ma'naviy qashshoq insonlar, o'g'rilar, qalloblar, tekinox'rlar, engiltaklar, dilozorlar mavjud?

Haqiqatdan ham inson ikki olam - moddiy va ma'naviy-ruhiy olam yagonaligi mahsuli, bir butunligidir.

ASOSIY QISM

Ibn Sinoning boshqa allomalarda farqi shundaki, bu ikki olam sarvari bo'lgan insonni jismoniy, moddiy tomondan salomat; ikkinchi ma'naviy-ruhiy tomondan kamolotga erishish orqali dunyoni saqlab qolishni, olamni yashnatishni o'z vaqtidayoq anglab, bu uchun kurashishni o'z asridayoq boshlab berganidir.

Alloma qarashlarining bunday yo'nalganligi ko'plab tadqiqotchilarga, jumladan, E. Renanga, M. Tyurkerga, A. Sayiliga va boshqalarga tanish bo'lgan. Chunonchi, M. Tyurker faylasuf-donishmandlar, jumladan, Ibn Sino Yaratuvchining vazifasi erkin iroda va mustaqil xohish bo'yicha yaratishda mujassamlashmaganligini tamomila e'tirof etadilar, deb yozadi⁴.

Ibn Sinoning farazicha, inson Xudo tomonidan zaif mavjudot sifatida yaratilgan. Shunga qaramay, u barcha mavjudotlardan o'zining mukammalligi, tana tuzilishi va tashqi ko'rinish tabiatiga ko'ra ajralib turmasin, unga barcha tirik mavjudotlar orasida eng markaziy o'rin taalluqlidir.

Mutafakkimning asarlarida, jumladan, "Tadbir-e manzil" da inson tabiati avval boshdan fazilatli yoki axloqsiz bo'lishi mumkin emasligi haqidagi muhim fikr ta'kidlanadi. Odamlar avvaldan tayyor shaxsiy sifatlar, odatlar va ko'nikmalar bilan tug'ilmaydilar, balki ularni shaxsiy tajriba, o'ziga o'xshashlarning tajribasi, ilgari avlodlarning an'analari, ta'lim va tarbiya jarayonida zaminiiy shiddatli hayot mobaynida shakllantiradilar. Ta'lim-tarbiya yo'li bilan boshqa odamlar ta'siri ostida odam yoki maqtaluvchi axloqiy fazilatlarni orttiradi, yoki "yaramas do'stlar", ya'ni salbiy odat, fe'l-atvor va his-tuyg'ularning sub'ektiga aylanib qoladi. Bu o'rinda qaysidir ma'noda qonun kuchiga ega bo'lgan odatning ahamiyati ham kam emas. Bu shunday holatki, odam o'zida maqtaluvchi ijobiy fazilatlarni shakllantirishi qanchalik qiyin bo'lsa, shakllanib bo'lgan yomon salbiy sifat va odatlardan qutulish shunchalik mushkul.

Ibn Sinoning ilmiy merosida boshqa muammolar bilan bir qatorda ilm va axloqiylik birligi alohida o'rin egallaydi. U tomonidan "Risala fi-l-ahd" ("Burch

Abu Ali ibn Sinoning asosiy falsafiy asari. Aslida 22 kitobdan iborat bo'lgan, bizgacha 18 ta kitobi yetib kelgan.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Ibn Sinoning falsafiy qarashlari uch katta bo'lim - metafizika, fizika, logika-mantiqdan tashkil topgan, metafizika - ilohiyot, vujud va mavjudot, dunyoning boshlanishi, tuzilishi, tarkibi haqidagi masalalarni talqin etadi; fizika-tabiatsunoslik masalalari, jism, moddani o'rganish bilan bog'liq bo'lgan barcha masalalarni o'z ichiga oladi; mantiq to'g'ri fikrlash san'ati,

aqliy bilish shakllarini o'rganadi. Umumiy falsafiy masalalar nazariy va amaliyga bo'linib, o'z navbatida, ularning har biri qator ilmlarni o'z ichiga oladi.

REFERENCES

1. Fehrist kitab ash-shayx ar-ra'is. Rkp. IV AN UzSSR, inv. № 2385/ XI; Irisov A. Abu Ali ibn Sino. T., 1963.
2. Ibn Sino va "Tadbir-e manzil" / Tarjimai va negaroshi Muhammad Najmi Zenjoni. Tehron, 1319 h.sh., 4-bet.
3. Ibn Sino va "Tadbir-e manzil" / Tarjimai va negaroshi Muhammad Najmi Zenjoni. Tehron, 1319 h.sh., 51-bet
4. Po'latov, Sh.N., Hindistonda pedagogik ta'limning rivojlanish bosqichlari. // "SCIENCE AND EDUCATION" Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 21-27 P.
5. Po'latov, Sh.N., Rabindranat Tagorning Hindiston ilm-ma'rifatga qo'shgan xissasi. // "SCIENCE AND EDUCATION" Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 136-144 P.
6. Sulaymonov, J.Karimov N. Contribution of Abu Isa Tirmidhi to the Science of Hadith // International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE) ISSN: 2278-3075, Volume-9 Issue-1, November, 2019. P. 593-599.